

दलित साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक सद्भावना

प्रा. किरण सदानंद भोसले

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, यशवंतराव चव्हाण (के.एम.सी.) कॉलेज कोल्हापुर ४१६००२ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: -kiranbhosale1610@mail.com

Received: 25 July, 2024 | Accepted: 09 September, 2024 | Published: 10 September, 2024

सारांश

‘सद्भावना’ मनुष्य समाज की नींव है। इसी भावना के कारण मनुष्य जाति समाज बनकर उभर आयी है। ‘सद्भावना’ के बिना मनुष्य समाज में मानवीयता पनप ही नहीं सकती। अतः मनुष्य को पशु से अलग बनाने वाली यही भावना है। दो व्यक्ति या दो जनसमूहों में आपसी संबंध निर्धारित करने का कार्य इसी के आधार पर होता है। इसलिए मानव समाज के हर क्षेत्र में इसका अस्तित्व नाज़मी है। साहित्य समाज का ऐसा दर्पण है कि जिसमें उसकी सारी भावनाएँ प्रतिबिंबित एवं अभिव्यक्त होती हैं। अतः हिंदी दलित साहित्य में ‘सामाजिक सद्भावना’ वह नजारा दिखाई देता है जिसमें जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, लिंग भेद, धर्मवाद, आडंबर के विरोध में आंदोलित करता है। साथ ही मानवीय मूल्यों की स्थापना करता है। दलित साहित्य भारत की प्राचीने एवं मध्ययुगीन मौलिक संस्कृति, सभ्यता और उज्ज्वल परंपरा का ईमानदारी से वहन कर आधुनिक भारत की नींव रखता है। जिन सांस्कृतिक मूल्यों के कारण भारत ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई है उन्हीं मूल्यों को भारतीय संविधान ने भी अधिनियमित और अंगीकृत किया है। और उनका महत्व जानकर दलित साहित्य अपने समाज पर हुए अन्याय, अत्याचार और विडंबना से उभरते हुए संवैधानिक मूल्यों के लिए ‘सामाजिक सद्भावना’ अनेकों सूत्र संजोता है। जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि हिंदी दलित साहित्य ‘सामाजिक सद्भावना’ से ओतप्रोत है।

बीज शब्द: दलित - सामाजिक व्यवस्था में पीसे गये, रौंदे गये, शोषित, पीड़ित लोग। सद्भावना - सामाजिक व्यवस्था में होने वाले लोक व्यवहार नैतिकता, मानवीयता कसौटी पर सही होना।

दलित साहित्य की अवधारणा मराठी साहित्य से हुई है। वह अब भारतीय साहित्य की एक प्रमुख धारा के रूप में सर्व सम्मति प्राप्त कर चुका है। अपितु दलित समाज को भारत में अलग संप्रदाय का दर्जा नहीं मिला ना ही देने की पहल अन्य समाज ने की है। फिर भी आज दलित साहित्य ने एक विशेष सामाजिक सरोकार लिए हुए अपनी राह खुद ही प्रशस्त की है। दलित साहित्य की विशेषताओं में विद्रोह की भावना, आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागृति, शिक्षा संबंधी जागरण, अंधविश्वासों एवं आडंबरों का खंडन, जातिवाद का विरोध, स्त्रियों के शोषण का विरोध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का प्रभाव, महामानवों एवं संतो का पक्षधर, भारतीय संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने की

पहल आदि बतायी जा सकती हैं। इन विशेषताओं से यहीं निहित होता है कि दलित साहित्य में सामाजिक सद्भावना की अभिव्यक्ति प्रचुर मात्रा में हुई है।

‘विद्रोह’ शब्द को ज्यादातर ‘विध्वंसक’ अर्थ में लिया जाता है। लेकिन इसमें यह देखना अत्यावश्यक हो जाता है कि ‘किन बातों का विध्वंस किया जा रहा है?’ अतः विद्रोह का उद्देश्य योग्य समाज व्यवस्था स्थापित करना भी हो सकता है। इसलिए विद्रोही प्रवृत्ति को ‘विध्वंसक प्रवृत्ति’ ना मानते हुए उसे ‘सामाजिक सद्भावना से ओतप्रोत प्रवृत्ति’ माननी चाहिए। क्योंकि यहीं प्रवृत्ति संत साहित्य, प्रगतिवादी साहित्य, प्रयोगवादी साहित्य आदि की भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दलित साहित्य की उपरोक्त बहुतांश विशेषताएँ संत साहित्य आदि से मेल खाती हैं। जो सामाजिक सद्भावना से ही उभरकर आती है यह अलग से स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी दृष्टि से जब हम हिंदी दलित साहित्य को देखें तो उसमें भी यहीं ‘विद्रोही प्रवृत्ति’ दिखाई देती है। जो सामाजिक सद्भावना से उत्पन्न हुई है। बल्कि दलित साहित्य तो दोगुनी सामाजिक सद्भावना का पुरस्कार करता है। एक तो अपने दलित समाज पर होने वाले अन्याय अत्याचार को खत्म करने की सद्भावना और दूसरी दलित समाज के मन में मानवीय एहसास जागृत कर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन करने की सद्भावना दलित साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है।

“आओ

एक बार चले आओ

मेरे गाँव की भंगी बस्ती में

न्योता है तुम्हें।” (न्यौता)¹

दलित समाज का हर एक व्यक्ति भारतीय समाज की मुख्य धारा से खुद को कटा हुआ या काटा हुआ समझता है। यह भावना एक तरफा व्यवहार से उत्पन्न नहीं हुई, यह यहाँ दृष्टिगोचर है। दोनों ओर से कुछ ऐसे सामाजिक व्यवहार हुए हैं जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः दलित साहित्य अपनी ओर से इसलिए सिर्फ ‘न्यौता’ नहीं देता कि केवल अपने दलित समाज की दयनीय स्थिति देखकर तरस खाओ या शर्मसार हो जाओ। तो वह देश की ‘एकता’ को बरकरार रखने के लिए भी एक दूसरे को समझना जरूरी मानता है।

“पुनि-पुनि फिर बहने लगी, दलित कलम की धारा। उपन्यास, कविता, कथा लिखते रचनाकार ॥

दोष दूसरों के परख, अपने को भी जाँच ।

आजादी के नाम पर, नंगा हो मत नाच ॥” (कब होगी वह भोर)²

दलित साहित्य एक ओर दलित समाज में स्वाभिमान जागृत करता है। तो दूसरी ओर उन्हें संघर्ष की परिभषा भी समझाता है। वह आधुनिक बुद्ध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के दिखाये मार्ग पर चलने का पुरजोर आवाहन करता है। यह मार्ग ‘सामाजिक परिवर्तन के लिए खून का एक कतरा भी ना गिराते हुए संघर्ष करना’ सिखाता है। अतः यह मानसिक या वैचारिक परिवर्तन की महान संघर्षमय परंपरा भगवान बुद्ध से चली आ रही है। इससे डॉ. आंबेडकर ने आधुनिक भारत को जोड़ने का महान कार्य किया है। दलित साहित्य में इसका डंके की चोट पर समर्थन और प्रचार की प्रमुख विशेषता मिलती है। बहरहाल दलित साहित्य में भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत दादू, संत रविदास, महात्मा फुले, सावित्री बाई फुले, पेरियार रामासामी, छत्रपति शाहू महाराज और आधुनिक बुद्ध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदि महामानवों की विचारधारा का समर्थन और प्रचार प्रसार की विशेष, प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है। यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि यह वैचारिक परंपरा अपने आप में सामाजिक सद्भावना का महान स्रोत है। फिर भी दलित साहित्य अपने स्वाभिमान जागृति के साथ अन्य समाज को भी यह मानसिक या वैचारिक परिवर्तन करने के लिए आवाहन करता नजर आता है। क्योंकि वह दोनों ओर से संपूर्ण परिवर्तन कर भारतीय संविधान सम्मत आधुनिक सामाजिक व्यवस्था प्रस्थापित करने की चाह रखता है। इसी लिए दलित साहित्य आत्मालोचन की दृष्टि देकर दलित समाज को अपने आप में योग्य परिवर्तन करने को प्रोत्साहित करता है। इसे स्पष्ट करते हुए हिंदी के प्रसिद्ध दलित साहित्यिक सूरजपाल चौहान कहते हैं, “दलित साहित्य मूलतः सामाजिक आन्दोलन से जुड़ा हुआ है। सामाजिक परिवर्तन लाना और अन्याय को समाप्त करना इसका उद्देश्य है।”³ अपितु दलित साहित्य इस सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर सामाजिक सद्भावना को वृद्धिगत करता है।

“शहरों में

हम होते हैं,

सिर्फ हम ‘शड्यूल्ड कास्ट’।

धन्यवाद शहर,
तुमने-

मुझे मैं से हम बनाया!" (धन्यवाद शहर)⁴

दलित समाज में ऐसी भी जातियाँ हैं जो अन्य दलित जातियों में निचली मानी जाती है। ऐसे में उन्हें संविधान सम्मत जाति समूह में शामिल किया जाना उनके लिए बहुत सम्मानजनक महसूस होता है। गाँव या देहातों में जातिगत बस्तियाँ होती हैं यह आज भी भारत की सामाजिक व्यवस्था है। इसलिए जब गाँव, देहात के ऐसे लोग शहरों में जाते हैं तो उन्हें उनके जाति समूह या वर्ग (Category) में शामिल किया जाता है। उसमें भी एक प्रकार का भेदभाव होने पर भी यहाँ कवि शहर को इसलिए धन्यवाद देता है कि उसे एकेले से समूह बना दिया। उसे एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ जोड़ दिया। उन्हें 'शड्यूल्ड कास्ट' के लोगों के समान मान लिया। और हम होने का एहसास दिला दिया। इस स्थिति के वर्णन से दलित साहित्य दलितेतर समाज को गंभीर होने पर मजबूर करता ही है। साथ ही वह दलित समाज को आत्मालोचना करने के लिए भी बखूबी विवश करता है।

इस उद्देश्य से लिखी गयी ओमप्रकाश वाल्मीकि के 'बस्स! बहुत हो चुका' इस कविता संग्रह की 'घृणा और प्रेम कहाँ से शुरू होते हैं?', 'वे भयभीत हैं', 'कभी सोचा है', 'तुम्हारी गौरवगाथा' आदि कविताओं में इसी सामाजिक स्थिति का चित्रण हुआ है। साथ ही सूरजपाल चौहान के कहानी संग्रह 'हैरी कब आयेगा?', 'नया ब्राह्मण', 'धोखा' और 'कब होगी वह भोर' कविता संग्रह में भी चित्रित हुई है।

दूसरी तरफ इन्हीं शहरों में धर्म, जाति के नाम पर होने वाले 'दंगों के बाद' दलित साहित्य को भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत 'धर्म निरपेक्षता' के परचम को चौराहे पर सैनिक टुकड़ी के पाँव तले दम तोड़ता दिखाई देता है। और इस स्थिति में लगी इस असंवेदनशील और अमानवीयता की आग की चपेट में अपने पराये और हर चीज को झुलसते देख वह कहाता है –

“बदरंग पर्दों के पीछे
छिपी विद्रूपताएँ
उधड़ने लगी हैं
उगाने लगी हैं
कँटीली झाड़ियाँ
हर हथेली पर
जहाँ कभी हमने
उगाये थे

कबीर के ढाई आखर!" (दंगों के बाद)⁵

यहीं 'ढाई आखर' हैं 'प्रेम' जिसकी सीख संत कबीर ने मध्य काल में भारत में सामाजिक सद्भावना के लिए ही दी थी। दलित साहित्य जिसको आज जागृत करने, पुनः स्थापित करने की कोशिश करता है। इसी भावना को दलित साहित्य में बारंबार अभिव्यक्त किया है। जैसे वह ऐसी भोर की आस लगाए बैठा है जो प्रेम, प्रीति की रीति से जीने लगे। कोई वैर न करे किसी से सभी तरफ प्रेम और प्रीति की सद्भावना का माहौल हों।

“मंगू कचरा बीनता, फूट गई तकदीर ।
जूते पालिश कर रहे, अत्तू और मनबीर ॥
कब होगा सूरज उदय, होगी कब वह भोर ।
मिलकर हम पकड़ें सभी, प्रीति, रीति की डोर ॥”⁶

दलित साहित्य में दलित समाज की अनगिनत समस्याओं का चित्रण हुआ है। शिक्षा से वंचित, आरक्षण नीति का सही अमल नहीं होने के कारण बेरोजगारी, आर्थिक विकास के अवसर नहीं मिलना, बैंकों से कर्जे नहीं मिलना, अशिक्षा, अंधविश्वास, आरोग्य संबंधी असुविधाएँ, गाँव-शहरों में फैले सांप्रदायिक दंगों का वातावरण, असुरक्षा की बढ़ती भावना, मारपीट, हत्या, बलात्कार, जिंदा जलाया जाना, जमीनें छीन जाना, परंपरागत व्यवसायों से छुटकारा नहीं पाना, मानसिक गुलामी, अपमानित जीवन, समाज से कटा हुआ जीवन आदि

अनगिनत समस्याओं का चित्रण दलित साहित्य में मिलता है। यह वर्णन एवं चित्रण सारे दलित समाज की अपने व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियाँ ही है। इसलिए इसे पढ़ते समय वह अपने जीवन की त्रासदी से कुछ क्षण के लिए राहत पाता है। साथ ही जीवन संघर्ष में डटे रहने की शक्ति भी पाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दृष्टिगोचर है कि दलित साहित्य ने दलितों में बदले की भावना का संचार होने पर रोक लगायी है। अपितु दलितों में महामानवों के प्रति आस्था और अपनापन जगाकर उनके जीवनी एवं विचारधारा से अपने जीवन का लक्ष्य चुनने के लिए प्रेरित किया है। तो दूसरी ओर इसी विचारधारा का वास्ता देते हुए दलितेतर समाज को अपनी सही धरोहर, संस्कृति एवं सभ्यता के मार्ग को अपनाने का सशक्त तथा करुणामय आवाहन किया है। इसी कारण भारतीय समाज में सामाजिक सद्भावना बरकरार रही है।

यहाँ एक महत्वपूर्ण बात की ओर अनुसंधानकर्ता सबका ध्यान खींचना चाहता है। वह यह कि पाश्चात्य विद्वान अरस्तू ने त्रासदी के सिद्धांत का विवेचन करते हुए 'विरेचन' की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है। जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार आयुर्वेद में 'विरेचन' का उपयोग मनुष्य के शारीरिक विशुद्धि के लिए कर उसके शरीर में स्थित मल और दूषित अंश को निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार मनोविज्ञान में 'विरेचन' का विचार मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में बहुत मददगार साबित होता है। अतः मन के द्वेष, क्रोध, मोह, भय, वासना आदि साहित्य में वर्णित होने से मनुष्य उससे परावर्तित होकर उच्च मानवीय मूल्यों या संवेदनाओं से युक्त हो जाता है। दलित साहित्य ने भारतीय समाज में यहीं परिवर्तन किया है। एक तरफ से दलित समाज के दुःख, दर्द, वेदना, क्रोध, भय, द्वेष आदि मनो भावों तथा विवशताओं को सशक्त अभिव्यक्ति देकर उसका 'विरेचन' ही किया है। और दूसरी तरफ दलितेतर समाज को उनमें दिखते दोषों को उजागर कर उनमें छिपी अच्छाईयों को वृद्धिगंत करने के लिए प्रवृत्त कर उनका भी 'विरेचन' किया है। इससे जो परिणाम मिले वह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में कितने कारागार तथा योग्य साबित हुए इसका उल्लेख सूरजपाल चौहान इस प्रकार करते हैं - "दलित साहित्य में वर्ण-व्यवस्था के विद्रोह, आक्रोश, दलित व्यथा, भोगे हुए यथार्थ, सामन्ती आतंक और अत्याचार का विरोध मुखर है। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सन् 1998 से पहले जितने साम्प्रदायिक दंगे होते थे, उनमें एकदम से कमी आयी है। इसका एकमात्र कारण रहा है जनता में जागृति का आना और यह जागृति आयी है दलित साहित्य से।"⁷

निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता ने जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और श्रमणपरम्परा से जो सद्भावना स्वीकार की वहीं ज्ञानाश्रयी संतों ने अपनायी आगे आधुनिक भारत में वहीं विचारधारा सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर महामानवों ने जिसमें म. फुले, सावित्री बाई फुले, पेरियार रामासामी, छ. शाहू महाराज और आधुनिक बुद्ध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदि ने अपनाकर अपने भारतीय संविधान में उन्हीं मूल्यों को स्थापित किया। और आज दलित साहित्य उन्हीं मूल्यों के प्रसार में अपनी ओर से सामाजिक सद्भावना को संजोते हुए वैसी ही सामाजिक व्यवस्था को प्रस्थापित करना चाहता है। दलित साहित्य के माध्यम से दलित एवं दलितेतर समाज में मानसिक विरेचन की प्रक्रिया होने से उनमें पनपने वाली असामाजिक भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक सद्भावना की वृद्धि होकर प्राचीन भारतीय सभ्यता का ओज कायम रखा है।

संदर्भ सूची

1. चौहान सूरजपाल, कब होगी वह भोर (कविता संग्रह), न्यूता, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2007, पृष्ठ क्र. 26.
2. वहीं, पृष्ठ क्र. 46
3. चौहान सूरजपाल, धोखा (लघु कथा संग्रह), वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2011, पृष्ठ क्र. 14.
4. चौहान सूरजपाल, कब होगी वह भोर (कविता संग्रह), धन्यवाद शहर, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2007, पृष्ठ क्र. 21.
5. वाल्मीकि ओमप्रकाश, बस्स! बहुत हो चुका (कविता संग्रह), दंगों के बाद, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1997, पृष्ठ क्र. 67.
6. चौहान सूरजपाल, कब होगी वह भोर (कविता संग्रह), वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2007, पृष्ठ क्र. 46.
7. चौहान सूरजपाल, धोखा (लघु कथा संग्रह), वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2011, पृष्ठ क्र. 14.